

NAMANGAN VILOYATINING TURIZM SALOHIYATI VA UNI AMALIYOTGA TATBIG'I

Raxmatov Jaxongirmirzo G'ayratjon o'g'li

Namangan viloyati turizm boshqarmasi bosh mutaxassisi

Abstract: Ushbu maqolada 2017–2025 yillar davomida Namangan viloyatida turizm sohasi rivojlanish jarayoni statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida xorijiy va mahalliy sayyohlar oqimi, turizm xizmatlari eksport hajmi hamda joylashtirish vositalari infratuzilmasidagi o'zgarishlar o'rganildi. Natijalar turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar viloyat turizm salohiyatini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatdi.

Introduction.

Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Namangan viloyati o'zining boy tarixiy merosi, tabiiy resurslari va an'anaviy madaniy qadriyatlari bilan ichki va tashqi sayyohlar e'tiborini tortuvchi hududlardan biridir. 2017 yildan boshlab turizm infratuzilmasini rivojlantirish va marketing strategiyalarini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida viloyatga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi — 2017–2025 yillar davomida Namangan viloyati turizm sohasi rivojlanish dinamikasini statistik tahlil qilish va uning asosiy omillarini aniqlashdir.

Methods. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va Namangan viloyati Turizmni rivojlantirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan rasmiy statistik ma'lumotlar asosida tahlil o'tkazildi. Ma'lumotlar 2017, 2024 va 2025-yilning yanvar–iyul oylari davrini qamrab oldi. Analitik yondashuv sifatida taqqoslama tahlil (comparative analysis) va foiz hisoblari qo'llanildi.

Natijalar dinamikasi aniqlash uchun yilma-yil o'sish ko'rsatkichlari ham hisoblab chiqildi.

Results. 2017 yilda Namangan viloyatiga 2,3 ming nafar xorijiy va 22,6 ming nafar mahalliy sayyoh tashrif buyurib, 2,3 mln. AQSh dollari miqdorida turizm xizmatlari eksporti amalga oshirilgan. 2024 yil yakunlariga ko'ra, xorijiy sayyohlar soni 634,5 ming nafarga, mahalliy sayyohlar esa 3,9 million nafarga yetib, turizm xizmatlari eksporti 205 mln. dollarga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich 2017 yilga nisbatan 900 barobar o'sish demakdir. 2025 yilning yanvar–iyul oylarida esa 1 126,95 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurib, eksport hajmi 187,9 mln. dollarni tashkil etdi. Joylashtirish vositalari soni 2017 yildagi 15 tadan (13 mehmonxona, 2 hostel) 2024 yilga kelib 693 taga (19 mehmonxona, 24 hostel, 614 oila mehmon uyi, 17 sog'lomlashtirish maskani va 19 boshqalar) yetdi, o'rinlar soni esa 10 798 taga oshdi.

Discussion. So'nggi yillarda Namangan viloyatida turizm sohasi jadal rivojlanib, mintaqa iqtisodiyotining muhim drayverlaridan biriga aylandi. Statistika ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2017 yilda viloyatga jami 2,3 ming nafar xorijiy va 22,6 ming nafar mahalliy sayyoh tashrif buyurgan bo'lib, turizm xizmatlari eksporti hajmi 2,3 million AQSh dollarini tashkil etgan. 2024 yil yakunlariga kelib esa ushbu ko'rsatkichlarda keskin o'sish kuzatildi: xorijiy sayyohlar soni 634,5 ming nafarga, mahalliy sayyohlar esa 3,9 million nafarga yetdi. Turizm xizmatlari eksporti hajmi 205 million AQSh dollariga yetib, 2017 yilga nisbatan qariyb 900 barobar oshdi. Bu holat turizm infratuzilmasida amalga oshirilgan tizimli islohotlar, marketing strategiyalarining kengaytirilishi hamda Namangan brendining xalqaro miqyosda tanilish darajasining ortganini ko'rsatadi.

2025 yilning yanvar–iyul oylarida viloyatga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar soni 1 million 126,95 ming nafarni tashkil etib, ushbu davrda 187,9 million AQSh dollarlik turizm xizmatlari eksporti amalga oshirildi. Bu esa 2024 yil natijalariga nisbatan yillik prognozlarining sezilarli darajada yuqori bo'lishini bashorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, turizm infratuzilmasini

rivojlantirish yoʻnalishida ham katta oʻzgarishlar amalga oshirildi. Agar 2017 yilda Namangan viloyatida atigi 15 ta joylashtirish vositasi (13 ta mehmonxona va 2 ta xostel) faoliyat koʻrsatgan boʻlsa, 2024 yil yakunlariga kelib ularning soni 693 taga yetdi. Ular tarkibida 19 ta mehmonxona, 24 ta xostel, 614 ta oilaviy mehmon uyi, 17 ta tibbiy sogʻlomlashtirish maskani va 19 ta boshqa turdagi joylashtirish obyektlari mavjud boʻlib, umumiy oʻrinlar soni 10 798 taga yetkazildi.

Olingan natijalar tahlili shuni koʻrsatadiki, Namangan viloyatida turizm sohasi nafaqat sayyohlar oqimining ortishi, balki turizm xizmatlari eksportining keskin oshishi, yangi ish oʻrinlarining yaratilishi va mahalliy aholi daromadlarining koʻtarilishi kabi koʻplab ijobiy iqtisodiy va ijtimoiy taʼsirlarni yuzaga keltirmoqda. Bu jarayonlarda davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi hamkorlik, xalqaro tashkilotlar bilan qoʻshma loyihalar hamda mintaqaning tabiiy, madaniy va tarixiy salohiyatidan oqilona foydalanish asosiy omillar sifatida namoyon boʻlmoqda. Kelgusida turizmning barqaror rivojlanishini taʼminlash maqsadida ekologik, gastronomik va madaniy yoʻnalishlarni rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratilishi lozim.

Olingan natijalar tahlili shuni koʻrsatadiki, Namangan viloyatida turizm sohasi nafaqat sayyohlar oqimining ortishi bilan, balki turizm xizmatlari eksportining keskin oshishi, yangi ish oʻrinlarining yaratilishi va mahalliy aholi daromadlarining koʻtarilishi bilan ham ajralib turmoqda. Bu oʻzgarishlar hudud iqtisodiyotining diversifikatsiyasi, xizmatlar sektorining kengayishi hamda mintaqaning xalqaro imidjini mustahkamlashga bevosita hissa qoʻshmoqda.

Soʻnggi yillarda davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi samarali hamkorlik, xalqaro tashkilotlar — xususan, GIZ, USAID kabi donorlar bilan qoʻshma loyihalar, shuningdek, “ITB Berlin” kabi yirik xalqaro koʻrgazmalarda faol ishtirok etish turizmning global bozorga integratsiyasini tezlashtirdi. Bundan tashqari, viloyatning boy tabiiy manzaralari, tarixiy yodgorliklari, milliy hunarmandchilik anʼanalari va gastronomik merosidan oqilona foydalanish turistlar uchun jalb etuvchan muhit yaratmoqda.

Kelgusida turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ekologik turizm (eko-turizm), gastronomik turizm va madaniy-marifiy yo'nalishlarni kompleks tarzda rivojlantirish zarur. Shuningdek, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish, onlayn bron tizimlarini takomillashtirish, xalqaro transport aloqalarini kengaytirish va xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish mintaqa turizm salohiyatini yanada oshiradi. Shu bilan birga, mahalliy aholini turizm xizmatlariga jalb etish va ularga professional tayyorgarlik berish barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2017–2025.
2. Namangan viloyati Turizmni rivojlantirish boshqarmasi statistik axborotlari, 2024–2025.

